

Ở bài viết này tôi nói thêm về ý nghĩa và cách dùng của Hệ tọa độ L và giá trị không gian

Hệ tọa độ L và giá trị không gian có ý nghĩa và cách dùng cụ thể như sau:

1) Có nhiều Hệ tọa độ L: 2 chiều (2D), 3 chiều (3D), 4 chiều (4D).... Như vậy việc chọn dùng Hệ tọa độ L mấy chiều phụ thuộc vào ta đang muốn diễn giải cho không gian mấy chiều ở không gian vật lý. Nếu ở không gian vật lý là 2 chiều (Độ dài và thời gian) để biểu diễn chuyển động của 1 vật trên 1 đường thẳng ta chọn Hệ tọa độ L 2 chiều (1 chiều là quãng đường và 1 chiều là thời gian) và khi đó giá trị không gian được đo bằng đơn vị ms (mét giây) tức là ta lấy quãng đường nhân thời gian. Hệ tọa độ L 3 chiều có đơn vị là mms (mét mét giây) chẳng hạn.. Tức là ta lấy trục không gian đơn vị mét và trục thời gian đơn vị giây.

Giá trị không gian là một đại lượng nằm ngoài không gian vật lý (không quan sát được) nên ta phải nắm được bản chất của nó để tránh sự ngộ nhận khi dùng. Ví dụ khi ta liên hệ đến bài toán chuyển động của 1 vật trên 1 đường thẳng. Hệ tọa độ L được dùng ở đây là 2 chiều (1 chiều độ dài và 1 chiều thời gian). Khi 1 vật chuyển động từ A đến B rồi quay về A, về khoảng cách thì vật trở lại chỗ cũ, nhưng về mặt giá trị không gian thì khi vật di chuyển từ A đến B đã tạo ra 1 giá trị không gian và khi quay trở về A lại tạo ra thêm 1 giá trị không gian. Có nghĩa là vật đã tạo ra 2 lần quãng đường và thời gian tương ứng.

Đối với đoạn AB (phi thuyền AB) chuyển động trên đường thẳng, khi đoạn AB chuyển động, đoạn AB sẽ bị thu ngắn lại vì giá trị không gian tạo ra giữa A và B lúc này 1 phần đã được chuyển đổi cho sự dịch chuyển về quãng đường. Nhờ có năng lượng làm đoạn AB chuyển động nên giá trị không gian tăng lên (năng lượng làm tăng giá trị không gian) làm cho AB di chuyển 1 quãng đường xa và thời gian tăng lên so với gốc tọa độ (người quan sát đứng yên).

Hệ tọa độ L (2 chiều):

2) Vì sao Hệ tọa độ L chỉ có 2 miền có ý nghĩa: Đó là 1 khi giá trị không gian được sản sinh ra thì tất cả các chiều nó hàm chứa sẽ được sản sinh ra. Tương tự như khi ta bơm không khí vào quả bóng thì tất cả các chiều của quả bóng đều phồng lên. Nhưng sẽ có chiều tăng ít, chiều tăng nhiều tùy vào hướng ép quả bóng.

Tương tự như vậy, khi giá trị không gian tăng sẽ có chiều tăng ít chiều tăng nhiều thậm chí có chiều giảm làm chiều kia tăng (nhưng các chiều đều không âm), tức là chiều này giảm thì chiều kia phải tăng lên (tương tự không khí trong quả bóng) chứ không có chiều nào chuyển về trạng thái âm.

3) Như vậy miền âm trên Hệ tọa độ L thể hiện cho điều gì?

Đó là khi ta lấy bớt giá trị không gian (giống như rút không khí trong quả bóng ra). Chúng ta không thể lấy không gian vật lý để ngộ nhận mà cho rằng khi bớt 1 chiều thì làm giá trị không gian giảm, bởi vì khi giá trị không gian được tạo ra, chiều này giảm thì sẽ làm chiều kia tăng lên.

Đây cũng là cách mà chúng ta có thể quay ngược thời gian, bởi khi giá trị không gian được tạo ra (vũ trụ giãn nở kéo theo sự xuất hiện của thời gian), muốn quay ngược thời gian thì ta phải rút ra giá trị không gian.

Việc hiểu đúng Hệ tọa độ L và giá trị không gian sẽ giải thích được rất nhiều nan đề của vũ trụ vì đây là bản chất của vũ trụ, thuộc về phạm trù bản thể học.

Ý nghĩa và cách dùng của Hệ tọa độ L và giá trị không gian còn nhiều hơn nếu chúng ta hiểu đúng bản chất của nó và có thêm những nghiên cứu về Số học không gian.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.